

Défis et enjeux du droit de vote de la diaspora haïtienne

Par Dr. Ricardo Augustin, Enseignant-chercheur

Mai 2025

Résumé

Les crises récurrentes qu'Haïti a traversées tout au long de son histoire ont engendré des mouvements migratoires d'Haïtiens vers d'autres territoires. Dans un premier temps, la migration haïtienne se concentrait dans les pays de la Caraïbe, notamment Cuba et République dominicaine, puis elle s'est étendue à d'autres territoires au fil des ans. Sous la dictature de François Duvalier et de son fils Jean-Claude successivement, beaucoup d'intellectuels ont fui le pays à cause de la persécution politique et de la brutalité du régime. Ces Haïtiens se sont installés au Canada, dans la partie francophone ; aux États-Unis, en particulier à New-York et à Boston ; en France, à Paris et dans les pays d'Afrique.

Au cours des années 80, de plus en plus d'Haïtiens fuyaient le pays, non seulement à cause de la dictature, mais aussi à cause de la pauvreté, du chômage et de la détérioration des conditions de vie dans le pays. Actuellement, les Haïtiens de l'étranger forment une diaspora dynamique qui contribue principalement au développement du pays grâce aux transferts de fonds. Étant en nombre considérable, puis intéressée par la gouvernance du pays, la diaspora haïtienne aspire à jouer un rôle déterminant dans l'avenir d'Haïti. Pour cela, elle réclame le droit de participer au processus décisionnel, à travers la reconnaissance juridique de leur statut de citoyen à part entière, avec tous les avantages qui en découlent, notamment le droit de vote.

Cette étude vise à examiner les défis et les enjeux du droit de vote de la diaspora haïtienne. Elle envisage également d'analyser les aspects pratiques de la question pour formuler des recommandations utiles aux institutions concernées.

Mots clés : Élections, droit de vote, diaspora, participation électorale, Conseil électoral provisoire

Challenges and issues of the right to vote of the Haitian diaspora

Abstract

The recurrent crisis that Haiti has gone through throughout its history have led to migratory movements of Haitians to other territories. At first, Haitian migration was concentrated in the Caribbean countries, especially Cuba and the Dominican Republic, then it spread to other countries over the years. Under the dictatorship of Francois Duvalier and his son Jean-Claude successively, many intellectuals fled the country due to political persecution and the brutality of the regime. These Haitians have settled in Canada, especially in the francophone part; in the United States particularly in New York and Boston; in France, Paris and African countries.

During the 1980s, more and more Haitians fled the country, not only because of the dictatorship, but also because of poverty, unemployment, and deteriorating living conditions in the country. A dynamic diaspora of Haitians from abroad is currently contributing to the development of the country through remittances. Being in considerable numbers and interested in the governance of the country, the Haitian diaspora aspires to play a decisive role in the future of Haiti. Participating in the decision-making process requires legal recognition of their full citizenship status, which provides all the benefits that come with it, including the right to vote.

This study aims to examine the challenges and issues related to the right to vote of the Haitian diaspora. It also intends to analyze the practical aspects of the issue in order to make useful recommendations to the relevant institutions.

Keywords: Election; right to vote; diaspora; electoral participation; electoral council of Haiti

Retos y desafíos del derecho de voto de la diáspora haitiana

Resumen

Las crisis recurrentes que ha sufrido Haití a lo largo de su historia han generado movimientos migratorios de haitianos hacia otros territorios. Inicialmente, la migración haitiana se concentró en los países del Caribe, especialmente Cuba y la República Dominicana, para luego extenderse a otros territorios a medida que pasaban los años. Bajo la dictadura de François Duvalier y de su hijo Jean-Claude, muchos intelectuales abandonaron el país a causa de la persecución política y la brutalidad del régimen. Estos haitianos se establecieron en Canadá, en la parte francófona; en los Estados Unidos, particularmente en Nueva York y Boston; en Francia, en París; y en países de África.

Durante la década de 1980, cada vez más haitianos huyeron del país, no solo debido a la dictadura, sino también a la pobreza, el desempleo y el deterioro de las condiciones de vida en el país. Hoy, los haitianos en el exterior forman una diáspora dinámica que contribuye al desarrollo del país mediante las remesas. Numerosa e interesada en la gobernanza del país, la diáspora haitiana aspira a desempeñar un papel determinante en el futuro de Haití. A tal efecto, reclama el derecho a participar en el proceso de toma de decisiones, mediante el reconocimiento legal de su condición de ciudadanos de pleno derecho, con todos los beneficios que ello conlleva, incluido el derecho de voto.

Este estudio pretende examinar los retos y problemas del derecho al voto de la diáspora haitiana. También se prevé analizar los aspectos prácticos del tema a fin de formular recomendaciones útiles a las instituciones competentes.

Palabras claves: Elecciones, derecho de voto, diáspora, participación electoral, Comisión electoral de Haití

Table des matières

Introduction	5
Historique et évolution de la migration haïtienne	6
La reconnaissance juridique du droit de vote de la diaspora	8
Les implications du droit de vote de la diaspora	10
Une étude comparée du droit de vote des diasporas	12
Les mécanismes institutionnels	14
Conclusion et recommandations	15
Bibliographie	17

Introduction

Le phénomène de l'émigration, qui consiste à partir de son pays pour aller s'installer dans un autre pays, remonte à l'antiquité. Dans diverses régions du monde, les peuples se déplaçaient pour fuir la famine et les guerres ou pour trouver de nouvelles terres plus fertiles. Au cours des siècles, l'émigration a été motivée par de multiples facteurs : politiques, économiques, religieux et climatiques. Au début du XVI^e siècle, les guerres européennes de conquête ont entraîné de vastes mouvements de population, y compris des migrations forcées, comme celles favorisées par le commerce triangulaire transatlantique et la traite négrière des esclaves africains vers le nouveau Monde. La Révolution industrielle survenue au XIX^e siècle a provoqué de nouveaux flux migratoires : des européens se rendent en Amérique à la recherche de meilleures conditions de vie.

À l'heure actuelle, la migration est au cœur des dynamiques mondiales. Selon le rapport de l'Organisation Internationale de la Migration (OIM), sur l'état de la migration dans le monde en 2024, le nombre de migrants internationaux est estimé à 281 millions, soit environ 3,6% de la population mondiale (OIM, 2024). Les causes restent diverses : instabilité politique, crises économiques, conflits armés, catastrophes naturelles, ou encore espoirs d'un avenir meilleur.

Cependant, l'émigration pose également de nombreux défis : elle remet en question la souveraineté des États, les droits des migrants, l'intégration dans les sociétés d'accueil, ainsi que les disparités économiques entre les États. Pourtant, elle est aussi une richesse : elle stimule les échanges culturels, répond aux besoins démographiques des pays d'accueil et soutient le développement des pays d'origine grâce aux transferts de fonds. Dans cette perspective, la migration a un impact socio-économique important sur les pays d'origine et d'accueil des diasporas (Jones, 2022; Faini, 2007). En ce qui concerne la République d'Haïti, les transferts de fonds de la diaspora ont connu une augmentation significative au cours des 30 dernières années. Selon la Banque Mondiale, les remises migratoires de la diaspora haïtienne, qui s'élèvent à 3,8 milliards de dollars (Banque Mondiale, 2023), constituent une importante source de revenus dans un contexte de baisse constante des investissements directs étrangers et de réduction de l'aide internationale.

En outre, d'après un rapport de la Banque de la République d'Haïti paru en 2020, « du 28 juillet 2011 au 19 décembre 2019, les frais perçus par l'État haïtien sur les transferts privés internationaux versés au compte du trésor public s'élèvent à environ 154 millions de dollars. » (Vincent, 2024) Ces contributions financières provenant des transferts et des appels internationaux font des

migrants de véritables contribuables pour l'État haïtien. C'est à ce titre qu'ils revendiquent leur droit de participer aux décisions avec les avantages qui s'y rattachent, comme celui d'élire les dirigeants du pays.

Cette étude vise à analyser les aspects pratiques du droit de vote de la diaspora, tout en exposant les défis et les enjeux que la reconnaissance de ce droit entraîne.

Historique et évolution de la migration haïtienne

La migration haïtienne telle que nous la connaissons aujourd'hui a commencé vers la fin du XIX^e siècle (Audebert, 2012). L'augmentation de la population et le déclin rapide du secteur agricole exacerbé par des crises politiques récurrentes ont été à la base des premiers mouvements migratoires haïtiens en direction de Cuba (Martin, 2022). Cette vague migratoire va s'intensifier au cours de l'occupation américaine (1915-1934). En effet, il s'agissait d'une politique américaine de faire d'Haïti un pays pourvoyeur d'une main-d'œuvre abondante et bon marché pour les autres pays de la région, notamment Cuba et la République dominicaine (Lemoine, 1981). Ces pays accueillait des compagnies agricoles nord-américaines établies sur leur territoire. Ils avaient donc besoin d'une main d'œuvre à bon marché pour le travail des champs. Ainsi, via les canaux diplomatiques, les compagnies américaines ont pu signer des contrats avec les gouvernements haïtiens pour le transfert de travailleurs agricoles saisonniers. Les paysans haïtiens, par milliers, abandonnèrent la terre pour se rendre à Cuba ou en République dominicaine pour travailler dans les champs de canne, sous la promesse de conditions de travail plus avantageuses (Castor, 1988). Les États-Unis ont investi 70 millions de dollars en République dominicaine pour remembrer la production sucrière. Durant cette même année, Cuba en reçoit 910 millions. Et Haïti, l'éternelle laissée-pour-compte, s'en tire seulement avec 8 millions environ¹. Cette politique américaine explique en partie le déséquilibre économique entre les pays de la région. De 1915 à 1929, on estime à 200 000 le nombre de travailleurs agricoles haïtiens enregistré à Cuba (Balch, 1927).

Durant les années 1960 et 1970, sous la dictature de François Duvalier (Papa Doc), des milliers d'Haïtiens fuient la répression politique. Ils sont principalement des intellectuels, des

¹ République d'Haïti, République dominicaine. Deux pays, une île, un destin... ! par Robert Lodimus, chrome-extension://efaidnbmninnibpcjcgclcfndmkaj/https://ufdcimages.uflib.ufl.edu/UF/00/09/88/09/00652/03-04-2015.pdf, publié en ligne par *Haïti en Marche*, consulté le 22/01/2023

professionnels et des étudiants (Laguerre, 1984) qui partent massivement pour les États-Unis, le Canada (notamment Montréal), la France et les pays d'Afrique francophone, alors en cours de décolonisation. Au Congo, ils y avaient plusieurs centaines d'Haïtiens, des assistants techniques qui sont arrivés dans ce pays nouvellement indépendant (30 juin 1960). Ils étaient instituteurs, professeurs, administrateurs et médecins. Ils se sont installés dans la capitale Kinshasa, mais aussi dans les provinces du Bandundu, du Bas-Congo, du Kasai occidental, du Kivu, du Katanga et dans la province orientale. Parfois dans des endroits reculés, plus souvent dans les villes (Bonacci, 2008). Si pendant les années 60 et 70 l'émigration haïtienne était intellectuelle, à partir des années 80 la migration haïtienne a subi une importante transformation. Les paysans et les gens de la classe moyenne de conditions modestes fuyaient également le pays. L'émigration devient de plus en plus économique. Le chômage, l'instabilité politique, la répression politique et la dégradation des conditions de vie poussent les Haïtiens à chercher de meilleures opportunités sous des cieux plus cléments. Cette période voit aussi l'augmentation des migrations clandestines, souvent périlleuses, vers les États-Unis, notamment par la mer à bord de petites embarcations appelées « boat people » (Stepick, 1998; Charras, 2001). Ce phénomène s'est intensifié suite aux violences politiques qui ont caractérisé les années du coup d'État du 30 septembre 1991, contre le président Jean-Bertrand Aristide, démocratiquement élu. Les couches populaires et paysannes qui soutenaient, en grande partie, le prêtre-président ont été les plus touchées par les représailles des militaires. Ils étaient nombreux à prendre la mer pour échapper à cette violence, mais aussi à cette misère qu'engendrait l'embargo économique imposé au pays dans le but de chasser les militaires putschistes du pouvoir.

L'instabilité politique chronique que connaît le pays s'est accompagnée d'une violence généralisée. En 2004, pour une deuxième fois, le président Aristide a dû partir pour l'exil, laissant le pays dans le chaos. À chaque qu'une crise politique éclate, les flux migratoires d'Haïti vers les autres pays de la région augmentent. C'est ce qu'on a observé de 2004 à 2006. Par ailleurs, suite au séisme meurtrier du 12 janvier 2010, de nombreux Haïtiens ont quitté le pays. Beaucoup d'entre eux se sont installés dans les pays de l'Amérique Latine, notamment le Brésil et le Chili grâce aux politiques d'immigration des gouvernements de ces pays visant à attirer la main d'œuvre haïtienne.

À partir de juillet 2018, une forte mobilisation de l'opposition politique contre le président Jovenel Moïse a plongé le pays dans l'instabilité et dans une violence inouïe. Les différents épisodes de « *peyi lòk* » c'est-à-dire « pays bloqué », ainsi que la pandémie de coronavirus, ont sérieusement

affecté l'économie du pays. À cela s'ajoute, l'assassinat tragique du président Moïse, survenu dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021. Puis, la montée en puissance des groupes armés qui occupent de manière croissante des parties du territoire, obligeant les populations à fuir leur demeure pour éviter d'être victimes des actes indiscriminés des bandits. Cette situation a engendré une crise sécuritaire et humanitaire dans le pays. Le Conseil de Sécurité des Nations Unies a adopté le 2 octobre 2023 la résolution 2699 autorisant le déploiement d'une mission d'appui à la Police Nationale d'Haïti, baptisée « Mission Multinationale de Soutien à la Sécurité (MMSS) » dirigée par le Kenya.

En outre, l'administration américaine du président Joe Biden a, parallèlement, lancé un programme d'immigration « *Humanitarian Parole* » pour combattre l'immigration clandestine et favoriser les ressortissants des pays de la région (Cuba, Haïti, Venezuela et Nicaragua) à résider et travailler légalement aux États-Unis pendant une période de deux ans. Selon les données disponibles, pas moins de 210 000 Haïtiens ont bénéficié de ce programme (Haiti Libre, 2025). Avec l'accession au pouvoir du président Donald Trump, le 20 janvier 2025, pour un second mandat, le programme humanitaire dénommé programme « Biden » a été supprimé. Les Haïtiens arrivés aux États-Unis dans le cadre de ce programme sont menacés d'expulsion alors que la crise sécuritaire et humanitaire en Haïti se détériore considérablement. On s'attend naturellement à une recrudescence de la migration clandestine, malgré les interdictions et les menaces de l'administration américaine.

La reconnaissance juridique du droit de vote de la diaspora

Dans le cadre de cette étude, on entend par « diaspora » les personnes qui résident et travaillent en dehors de leur pays d'origine, sur le territoire d'un pays d'accueil. En ce sens, les estimations du nombre d'Haïtiens vivant à l'étranger sont variables. Le géographe haïtien Georges Anglade avait fait état d'une diaspora haïtienne totalisant entre 2 à 4 millions de personnes (Anglade, 1982, 2005). Aujourd'hui, cette estimation tend à atteindre les 6 millions selon d'autres sources.

Nombreux, formés, disposant de capacités financières et de réseaux de relation (Ridoré, 2012) les Haïtiens de l'étranger réclament à corps et à cri leur intégration dans la gouvernance du pays. Cette revendication est justifiée par la contribution essentielle de la diaspora à l'économie nationale, notamment grâce aux remises migratoires et aux taxes imposées par l'État haïtien sur les transferts

et les appels téléphoniques. Autrefois discriminée, mais maintenant adulée pour son rôle déterminant dans la vie économique et sociale du pays, la diaspora entend saisir cette opportunité pour se faire octroyer le droit de vote et de représentation dans les assemblées politiques. À l'origine, la constitution de 1987 a introduit des restrictions importantes concernant la binationalité et les droits politiques des expatriés. Les Haïtiens ayant acquis une autre nationalité perdent automatiquement leur nationalité haïtienne. Seuls les citoyens résidant sur le territoire national ont le droit de vote. Par conséquent, la grande majorité des membres de la diaspora, ceux qui ont pris la nationalité du pays d'accueil (États-Unis, Canada, France...) se retrouvent exclus du processus électoral.

Les articles 13, 14 et 15 étaient ainsi stipulés : Article 13 « La Nationalité haïtienne se perd par :

a) La Naturalisation acquise en Pays étranger;

b) L'occupation d'un poste politique au service d'un Gouvernement Étranger;

c) La résidence continue à l'étranger pendant trois (3) ans d'un individu étranger naturalisé haïtien sans une autorisation régulièrement accordée par l'Autorité compétente. Quiconque perd ainsi la nationalité haïtienne, ne peut pas la recouvrer. »

Article 14 : « L'Haïtien naturalisé en pays étranger peut recouvrer sa Nationalité haïtienne, en remplissant toutes les conditions et formalités imposées à l'étranger par la loi. »

Article 15 : « La double nationalité haïtienne et étrangère n'est admise en aucun cas. »

Cette dernière disposition constitutionnelle, vaillamment défendue par les Haïtiens de l'intérieur, marginalisait les compatriotes vivant à l'extérieur du pays. Ils perdaient la nationalité et donc, avec, le droit d'élire et d'être élus. De plus, les Haïtiens détenteurs d'un passeport étranger ne peuvent pas exercer les fonctions politiques nominatives. Cette marginalisation a été dénoncée à maintes reprises par des membres de la diaspora eux-mêmes, ainsi que par des défenseurs des droits civiques.

Cependant, se rendant compte de leur poids démographique et de leur capacité à apporter une aide substantielle à la reconstruction d'Haïti après le séisme du 12 janvier 2010, les leaders de la diaspora ont intensifié la pression pour une réforme constitutionnelle. Sous la présidence de René Préal (2006-2011), un projet d'amendement a été proposé et voté par le Parlement. Les articles

13, 14 et 15 ont été abrogés, ce qui a ouvert la voie à la reconnaissance du droit de vote de la diaspora (lenouvelliste.com, 2011). Dans cette optique, la participation électorale de la diaspora n'est pas un problème juridique, mais plutôt d'ordre financier, administratif et logistique. Cependant, aux élections de 2015 et 2016, aucune disposition n'a été prise pour recueillir le vote des Haïtiens vivant à l'étranger, qui ne pouvaient voter ni dans les représentations diplomatiques ni par correspondance. En ce sens, il faudrait un cadre légal clair et opérationnel, tel qu'une loi d'application, pour rendre effective la participation politique et électorale de la diaspora.

Les implications du droit de vote de la diaspora

Le droit de vote est un pilier vital de toute société démocratique. Le fait de voter constitue un acte politique majeur, puisque c'est à travers le vote que s'opère la désignation des gouvernants (Denquin, 2017). En votant, les citoyens expriment librement leur volonté de choisir ceux par qui ils veulent être dirigés. Le vote confère d'énormes pouvoirs aux citoyens, notamment le pouvoir de :

- Sanctionner
- Influencer
- Contrôler
- Améliorer
- Changer

Historiquement, le droit de vote a été obtenu après de longues luttes au cours desquelles de nombreuses personnes ont sacrifié leur vie. Autrefois, le vote était l'apanage d'un petit groupe d'ayant-droit à cause de leur fortune, de leur classe sociale ou de leur niveau d'instruction. C'était le temps du vote censitaire où seuls les individus qui payaient les impôts pouvaient élire et être élus (Augustin, 2020). Il a fallu bien des luttes pour transcender cette réalité pour donner accès au vote à tous les hommes, on parle alors du suffrage universel masculin, instauré en France en 1848. Aux États-Unis, le pays dont on vante le modèle démocratique, (Tocqueville, 2012) les Afro-américains n'ont pu voter librement dans de nombreux États qu'après l'adoption par le Congrès du *Voting Right Act* de 1965. Tandis que les femmes ont, quant à elles, pu obtenir le droit de vote qu'au début du XXe siècle (Australie, 1901 ; Finlande 1906 ; Norvège 1913). À noter que la

Nouvelle-Zélande a été le premier pays à accorder le droit de vote aux femmes en 1893. Cependant, les Deux Guerres Mondiales ont été les événements majeurs qui ont boosté la lutte des femmes pour obtenir le droit de vote dans plusieurs pays. Avec des millions d'hommes aux fronts, les femmes se voyaient obligées de faire tourner les industries et l'agriculture pour maintenir le niveau de production nécessaire aux efforts de guerre. Certaines ont apporté leur soutien sur les fronts en tant qu'infirmières, médecins, ambulancières, traductrices et, dans de rares circonstances, sur le champ de bataille. Ces luttes acharnées ont largement contribué au suffrage universel partout dans le monde. En Haïti, le suffrage universel a été adopté en 1950, mais ce droit ne sera vraiment effectif qu'en 1957. Ces conquêtes montrent que le vote est bien plus qu'un simple droit administratif et politique : c'est un symbole d'émancipation.

À l'heure actuelle, le processus de mondialisation facilite les interactions entre les peuples. Le monde est devenu un village global (McLuhan, 1967). De nombreux citoyens quittent leur pays d'origine pour s'établir dans d'autres pays tout en conservant un lien d'attachement profond avec leur nation. Permettre à la diaspora de voter, c'est reconnaître sa citoyenneté inclusive et intégrale. Cela renforce les liens entre les citoyens et leur État d'origine, même à distance. L'octroi du droit de vote aux émigrants est également motivé par le fait que les expatriés sont suffisamment concernés par les enjeux de leur pays d'origine pour participer à la vie politique de ce dernier (Spiro, 2006). Pour des pays comme Haïti où la diaspora joue un rôle économique et culturel central, le vote à distance devient un enjeu de démocratie participative, d'équité et de représentation.

La diaspora haïtienne ne peut pas être cantonnée à un rôle exclusif d'ATM (*Automated Teller Machine*), une machine où l'on peut tirer du cash au besoin. Refuser ou restreindre son droit de vote revient à la priver de citoyenneté active.

Il est vrai que le vote est un acte simple, mais il a une signification profonde. Il incarne un droit politique fondamental, symbole d'égalité et d'inclusion dans la vie publique. L'implication de la diaspora dans les élections haïtiennes aura des incidences sur le taux de participation, la légitimité des élus et le processus d'intégration.

Il est indéniable que les élections en Haïti ont toujours été marquées par une participation mitigée de la population. À ce propos, l'historien Cary Hector signalait déjà une évolution en dents de scie de la participation électorale en Haïti : « 5 % en 1988, plus de 65 % en 1990, à peine 30 % en

1995 ; plus de 60 % pour les législatives de mai 2000 et à peine 10 % pour les présidentielles de novembre 2000 ; plus de 60 % en 2006, moins de 25 % en 2010. (Hector, 2015, p. 14)» La participation de la diaspora pourrait non seulement accroître le taux de participation, mais aussi avoir une incidence considérable sur l'élection présidentielle. À cet égard, il faut noter que le dernier président démocratiquement élu d'Haïti, Jovenel Moïse, avait obtenu un score insignifiant de 590 927 voix, sur un électorat d'environ 4,5 millions d'électeurs. Trop peu pour un président de la République. L'opposition politique a exploité cette opportunité pour miner la présidence de Jovenel Moïse en s'appuyant sur son manque de légitimité. C'est une situation à laquelle la participation électorale de la diaspora peut remédier. Les autorités électorales haïtiennes se vantent constamment d'organiser des élections « participatives et inclusives », alors que de nombreuses citoyennes et de nombreux citoyens sont exclus du système électoral. Grâce à l'inclusion de la diaspora, ce slogan pourrait retrouver sa véritable signification. Ce faisant, les Haïtiens de la diaspora pourraient réellement aspirer à l'intégration et à l'inclusion pleine et entière dans la gouvernance de leur pays d'origine.

Une étude comparée du droit de vote des diasporas

La diaspora haïtienne n'est pas la seule à revendiquer son inclusion dans la politique interne de son pays d'origine. C'est une lutte que presque toutes les diasporas ont dû mener, certaines avec plus de réussite que d'autres. Dans cette étude, nous avons pu observer que l'Algérie est le pionnier pays à adopté le vote à distance depuis 1976. « *En Algérie, le vote à distance est une prérogative constitutionnelle puisqu'elle est intégrée à la Charte nationale adoptée en 1976. Au Maroc, le vote à distance est adopté lors de la réforme électorale de 1984.* (Thibaut, 2015) »

L'Italie est l'un des pays européens qui compte une diaspora très importante. Près de 6 millions d'Italiens vivent à l'étranger, ce qui représente 9,5% des plus de 59,2 millions d'Italiens résidant en Italie (Italie-France.com, 2021). Depuis les années 1960, la diaspora italienne réclame le droit de vote qui lui a été accordé seulement en 2006. Dans sa thèse de doctorat intitulée : “*Transnational Politics and the State: The External Voting Rights of Diaspora*”², Jean-Michel Lafleur soutient que la diaspora a un poids considérable dans l'économie des pays d'origine, notamment en Afrique

² Titre traduit : *Le transnationalisme politique et l'État. Le droit de vote à distance des diasporas européennes et latino-américaines.*

et en Amérique latine où les envois de fonds en provenance des migrants ont atteint des chiffres très importants entre les années 1990 et 2000. La migration devient une ressource, un potentiel économique pour les États d'origine souligne l'auteur. Ce qui explique la mise en place de politiques publiques visant à renforcer les liens entre diasporas et pays d'origine. Le droit de vote à distance est l'une de ces politiques publiques au même titre que la reconnaissance de la double nationalité (Lafleur, 2003).

La République dominicaine s'est ajoutée aux pays ayant accordé le droit de vote aux citoyennes et aux citoyens résidant à l'étranger. À cet effet, les Dominicains ont créé *las Oficinas para el registro de los electores en el exterior*, c'est-à-dire les bureaux pour le registre des électeurs à l'étranger. Aux élections du 16 mai 2004, les Dominicains à l'étranger ont voté pour élire le Président de la République et le vice-président, conformément aux dispositions de l'article 82 de la loi électorale N° 275-97 qui stipule : « *Los Dominicains résidant à l'étranger, en plein exercice de leurs droits civils et politiques, pourront exercer le droit au suffrage pour élire le Président et le vice-président de la République*³. » Avec la réforme constitutionnelle de 2010, le Parlement dominicain a élargi les droits politiques de la diaspora en lui permettant d'élire ses représentants à la Chambre des députés. À cet effet, l'article 81 de la Constitution dominicaine en son alinéa 3 dispose que « *Sept députés (femme ou homme) seront élus en représentation de la communauté dominicaine à l'étranger. La loi déterminera la forme pour l'élection et la distribution*⁴. » Ainsi donc, avec l'Équateur, le Panama et la Colombie, la République dominicaine fait partie des rares pays de la région de l'Amérique latine ayant permis à la diaspora d'avoir sa propre représentation parmi les législateurs siégeant au Parlement.

La France a mis en place un système de vote pour les citoyens français vivant à l'étranger. Désormais, les français établis hors de France peuvent voter directement dans un bureau de vote ouvert dans l'ambassade ou le poste consulaire de la circonscription consulaire de résidence (Ministère de l'intérieur, 2011).

³ "Los dominicanos residentes en el extranjero, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, podrían ejercer el derecho al sufragio para elegir presidente y vicepresidente de la República."

⁴ "Siete diputadas o diputados elegidos en representación de la comunidad dominicana en el exterior. La ley determinara su forma de elección y distribución".

Une série de réformes institutionnelles ont été mises en place par le Pérou depuis 2001, dans le but de renforcer sa gouvernance et de développer des liens plus étroits avec sa diaspora. C'est ainsi que la réforme électorale accorde le droit de vote aux citoyens péruviens résidant à l'étranger.

La diaspora haïtienne réclame ces mêmes considérations. Pour y parvenir il faut que les institutions concernées mettent en place les mécanismes nécessaires ainsi que le cadre légal approprié.

Les mécanismes institutionnels

Elles sont principalement trois institutions étatiques qui sont concernées en premier plan par l'implantation du droit de vote de la diaspora haïtienne : le Gouvernement haïtien, l'Office National d'Identification (ONI) et le Conseil Électoral Provisoire (CEP). Pour que le droit de vote de la diaspora haïtienne puisse se concrétiser, il est indispensable que ces institutions travaillent en synergie et accomplissent avec sérieux leurs tâches respectives. Présentons le rôle dévolu à chacune de ces institutions clés.

Le Gouvernement haïtien, à travers le Pouvoir Exécutif, a la responsabilité première de créer le cadre juridique permettant le vote de la diaspora, avec les modalités y afférentes. En l'absence du Pouvoir Législatif, comme c'est le cas actuellement, l'Exécutif assume le rôle de législateur. Il lui incombe donc la tâche de publier un décret règlementant le vote à l'étranger. Par ailleurs, dans le respect de l'article 52 de la Constitution haïtienne qui consacre l'exercice du droit de vote, le gouvernement doit créer les conditions institutionnelles et techniques permettant à tout citoyen d'exercer ce droit, où il se trouve. Parallèlement, l'Exécutif doit allouer les ressources budgétaires à l'ONI et au CEP pour assurer les infrastructures techniques nécessaires. En outre, les élections sont un attribut de souveraineté, or la souveraineté d'un État ne s'exerce qu'à l'intérieur de ses frontières (Bodin, 1583; Carré de Malberg, 1920 et 1922). Il revient donc au Gouvernement de stipuler des accords bilatéraux de coopération avec les États d'accueil pour faciliter les élections hors du territoire. S'agissant du droit d'éligibilité, la réforme constitutionnelle devrait prendre cette demande en considération en fixant le niveau de représentation qu'il convient d'accorder à la diaspora.

L'Office National d'Identification est l'institution étatique responsable de l'enregistrement civil et de l'émission de la Carte d'identification nationale (CIN), document indispensable pour voter.

Il a été constaté que les Haïtiens à l'extérieur éprouvent beaucoup de difficultés pour obtenir des documents d'identité. Actuellement, une grande partie de la diaspora n'a pas accès à une CIN valide ou n'est pas inscrite dans les registres consulaires. L'ONI doit mettre en place un mécanisme lui permettant d'enregistrer les Haïtiens dans les consulats. Ce processus implique des ressources matérielles et humaines appropriées, ainsi qu'une expertise technologique, pour créer une base de données biométriques fiables, permettant de garantir l'unicité de l'électeur. Cette base de données sera ensuite transmise au CEP pour la préparation des listes électorales.

Le Conseil Électoral Provisoire est chargé d'organiser les élections. Pour faciliter le vote de la diaspora, le CEP doit ajuster ses structures opérationnelles et logistiques. L'institution électorale doit mettre en place un dispositif de vote à l'extérieur, qui peut être électronique ou manuel, via les consulats. Compte tenu des coûts exorbitants liés à la mobilité du personnel, le CEP devra recenser les ressources humaines disponibles dans la diaspora et les recruter sur place. Par ailleurs, il incombe au CEP de s'assurer de sa représentation, en vue d'un meilleur contrôle du processus du début jusqu'à la fin.

Le droit de vote de la diaspora haïtienne ne pourra être effectif que si le Gouvernement, l'ONI et le CEP assument pleinement leurs responsabilités institutionnelles, dans un cadre légal réformé, transparent et techniquement solide. Cette participation renforcerait la légitimité démocratique du pays et rétablirait un lien politique fort entre Haïti et sa diaspora. Elle constitue un enjeu de justice démocratique, mais aussi une opportunité historique de refondation du lien civique national.

Conclusion et recommandations

Le droit de vote de la diaspora n'est pas une faveur accordée aux Haïtiens vivant à l'étranger, mais plutôt la garantie de l'exercice d'un droit constitutionnel. C'est un devoir patriotique, un acte de justice démocratique et de participation citoyenne au-delà les frontières. Malgré la distance, les Haïtiens ont toujours maintenu un lien assez serré avec leur terre natale. La diaspora soutient l'économie haïtienne à travers les remises de fonds qui représentent une part importante du Produit Interne Brut (PIB) du pays. Elle participe activement à toute initiative visant à promouvoir le développement social, politique et culturel d'Haïti. Les taxes imposées à la diaspora sur les transferts de fonds et les appels internationaux lui confèrent un statut de contribuable, et en tant

que tel, elle mérite les égards y relatifs. Cette demande de participation à la gouvernance du pays est légitime au regard des faits. Actuellement, plusieurs pays ont intégré la diaspora dans leurs systèmes de gouvernance. Celle-ci obtient le droit de vote et d'éligibilité, ce qui renforce ses liens avec les pays d'origine. Haïti ne peut rester en dehors de cette dynamique mondiale, qui se veut un important symbole d'intégration et d'inclusion. Pour concrétiser ce grand projet national toutes les institutions impliquées, y compris la diaspora elle-même, doivent assumer leurs responsabilités. Voici ci-dessous les recommandations pour chaque entité : le Gouvernement, l'ONI, le CEP et la diaspora.

Recommandations aux différentes parties prenantes

Le Gouvernement	L'ONI	Le CEP	La diaspora
-Mettre en place le cadre légal devant réglementer le vote à distance.	-Établir les procédures d'enregistrement des Haïtiens dans les consulats.	-Organiser la logistique nécessaire.	-S'inscrire dans le registre consulaire pour obtenir la carte d'identification nationale.
- Donner à l'ONI et au CEP les moyens nécessaires pour installer les infrastructures opérationnelles nécessaires.	-Délivrer les CIN à temps.	-Recruter les ressources humaines dans la diaspora.	-Mobiliser les groupes organisés.
-Stipuler les accords de coopération avec les pays d'accueil.	-Créer une base de données pour chaque circonscription consulaire.	-Répertorier et acquérir le matériel non sensible dans la diaspora.	-Sensibiliser les compatriotes.
	-Transférer la base de données au CEP dans le délai légal.	-Organiser la représentation de l'institution à l'étranger.	-Accompagner le processus.
			-Proposer son expertise.

Le droit de vote de la diaspora est un grand chantier, un *combite*⁵ national auquel toutes les citoyennes et tous les citoyens qui aspirent à une Haïti unie, forte et prospère doivent participer.

⁵ Ce mot se réfère à une forme de solidarité communautaire dans l'accomplissement des tâches agricole.

Bibliographie

- Anglade, G. (1982, 2005). *Les Haïtiens dans le monde, Île en île, mise à jour le 20 octobre 2020*. Consulté le avril 30, 2025, sur Île en île: <https://ile-en-ile.org/georges-anglade-les-haitiens-dans-le-monde/#:~:text=En%20janvier%202009%2C%20les%20Haitiens,communaut%C3%A9s%20ha%C3%AFtiennes%20dans%20le%20monde>.
- Audebert, C. (2012). *La diaspora haïtienne*. Rennes: Presses universitaires de Rennes. doi: <https://doi.org/10.4000/books.pur.26969>.
- Augustin, R. (2020). *Voter autrement en Haïti. Le vote électronique au cœur de la réforme électorale*. Port-au-Prince: C3 Éditions.
- Augustin, R. (2020, p. 129). *Voter autrement en Haïti. Le vote électronique au cœur de la réforme électorale*. Port-au-Prince: C3 Editions.
- Balch, E. G. (1927). (*dir.*), *Occupied Haiti, New York, 186 p.* New York: The Writers Publishing Company.
- Banque Mondiale. (2023, décembre 18). *La croissance des envois de fonds des migrants se poursuit mais ralentit en 2023*. Consulté le février 22, 2024, sur <https://www.banquemondiale.org/fr>: <https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2023/12/18/remittance-flows-grow-2023-slower-pace-migration-development-brief>
- Bodin, J. (1583). *Les Six livres de la République*,. Paris: Édition Gérard Mairat. doi:<http://dx.doi.org/doi:10.1522/030172874>
- Bonacci, G. (2008, décembre 11). “*Kuyu, Camille. – Les Haïtiens au Congo*”, [Online],]. doi:<https://doi.org/10.4000/etudesafricaines.13862>
- Carré de Malberg, R. (1920 et 1922). *Contribution à la théorie générale de l'État*. Paris: Sirey.
- Castor, S. (1988). *L'occupation haïtienne d'Haïti 1915-1934*. Port-au-Prince: Éditions Henri Deschamps.
- Charras, F. (2001, décembre). Naufragés de la diaspora. Les récits des boat people haïtiens dans la littérature. *Cahiers Charles V, Vol(n°31)*, pp. 77-103. doi:DOI : <https://doi.org/10.3406/cchav.2001.1318>
- Denquin, J.-M. (2017). *Introduction à la science politique*. Paris: Hachette.
- Faini, R. (2007, octobre 1er). Migration et transferts de fonds. Impact sur les pays d'origine. *Revue d'économie du développement, Vol 15(No 2)*, p. 153 à 182. doi:<https://doi.org/10.3917/edd.212.0153>
- Haiti Libre. (2025, 3 22). *Fin du programme «Biden», 210,000 haïtiens ont 30 jours pour quitter les USA*. Consulté le 4 30, 2025, sur www.haitilibre.com: <https://www.haitilibre.com/article-44527-haiti-flash-fin-du-programme-biden-210-000-haitiens-ont-30-jours-pour-quitter-les-usa.html>
- Hector, C. (2015, p. 14). « *Autour de la question électorale en Haïti (1987-2010)* », in Claude MOÏSE, *La question électorale. Jeux de pouvoir, péripéties et enjeux démocratiques*. Montréal: CIDIHCA.

- Italie-France.com. (2021). *La diaspora italienne dans le monde : environ 6 millions d'Italiens ont quitté le pays*. Consulté le février 5, 2025, sur Italie-France.com: <https://italie-france.com/fr/la-diaspora-italienne-dans-le-monde-environ-6-millions-ditaliens-ont-quitte-le-pays>
- Jones, G. (2022). *The Culture Transplant: How Migrants Make the Economies They Move to a Lot like the Ones They Left*. Stanford: Stanford University Press.
- Lafleur, J.-M. (2003). *Transnational Politics and the State: The External Voting Rights of Diasporas*. Londres: Routledge.
- Laguerre, M. S. (1984). *American odyssey : Haitians in New York City, Ithaca NY, 198 p*. New York: Cornell University Press.
- Lemoine, M. (1981). *Sucre Amer*. Paris: Éditions Encre.
- lenouvelliste.com. (2011). *Haïti : l'Assemblée nationale donne le droit de vote à la diaspora haïtienne*. Consulté le janvier 31, 2025, sur <https://lenouvelliste.com/article/92254/haiti-lassemblee-nationale-donne-le-droit-de-vote-a-la-diaspora-haitienne>
- Martin, M. E. (2022). *Déclin du secteur agricole en Haïti. Politiques sectorielles, questions et sujets d'interrogations*. Port-au-Prince: Pro Éditions.
- McLuhan, M. (1967). *The Medium is the Massage: An Inventory of Effects, with Quentin Fiore*. New York: Bantam Books.
- Ministère de l'intérieur. (2011). *Le vote des Français à l'étranger*. Consulté le mai 2, 2025, sur <https://mobile.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-elections/Comment-voter/Le-vote-des-Francais-a-l-etranger>
- OIM. (2024). *État de la migration dans le monde*. Organisation Internationale de la Migration, Dhaka/Genève. Consulté le mars 15, 2025, sur <https://worldmigrationreport.iom.int/fr/news/le-rapport-sur-letat-des-migrations-dans-le-monde-2024-revele-les-dernieres-tendances-et-les-defis-mondiaux-en-matiere-de-mobilite-humaine>
- OIM Haïti, I. L. (2015, 03 27). *OIM Migration*. Consulté le 12 14, 2024, sur <https://www.iom.int:https://www.iom.int/fr/news/loim-aidera-le-gouvernement-haitien-elaborer-une-politique-migratoire#:~:text=Le%20nombre%20d'Ha%C3%Aftiens%20vivant,au%20Br%C3%A9sil%2015%20000%20en>
- Ridoré, C. (2012). « *Réconcilier Haïti avec sa diaspora : un préalable à une refondation de la société ?* ». *Haïti, réinventer l'avenir, édité par Jean-Daniel Rainhorn*. Éditions de la Maison des sciences de l'homme. doi:<https://doi.org/10.4000/books.editionsmsmh.8361>
- Spiro, P. (2006). « Perfecting political diaspora » [Perfectionnement de la diaspora politique]. *New York University Law Review*(81), pp. 207-233.
- Stepick, A. (1998). *Pride Against Prejudice: Haitians in the United States*. Boston: Allyn & Bacon.
- Thibaut, J. (2015). « Les limites de la généralisation du vote à distance dans les pays arabes ». *Revue Afrique Contemporaine*, 4(No 256), pp. 104-106. doi:<https://doi.org/10.3917/afco.256.0104>

Tocqueville, A. d. (2012). *De la démocratie en Amérique*. Paris: Institut Coppet, 12e édition [en ligne]. Consulté le mai 1er, 2025, sur www.institutcoppet.org

Vincent, M.-D. (2024). Contribution de la diaspora haïtienne au développement durable d'Haïti. *Revue Internationale du Combitisme*, ffhal-04679396f, pp. 1-11.